

YOSH SPORTCHILARNI TAYYORLASHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Qaxxorova Shoxsanam Abduzoirova

O'zbekiston Davlat Jismoniy tarbiya va sport universiteti o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14044966>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 5-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 6-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

*emotsional, motivlar,
sub'ektiv, ideomotor, psixik holat.*

ABSTRACT

Mazkur maqolada yosh sportchilarni musobaqa va mashg'ulotlarga tayyorlashning bir qator psixologik jihatlari muhokama etiladi.

KIRISH

Psixik hodisalar 3 ta bir-biriga bog'langan guruhlariga ajraladi, psixik jarayonlar, shaxsning psixik xususiyatlari va psixik holat. Bular ichida oxirgisi (psixik holat) har xil davomiylik va suratlilikka egadir. Psixologik tayyorgarlik natijasida sport musobaqasida ishtirok etish uchun psixik tayyorgarlik holati vujudga keladi. U musobaqali kurash uchun psixik jarayonlarni faollashtirishda zarurligi bilan xarakterlanadi. Sport faoliyatida yosh sportchining psixik tayyorgarligining ahamiyati katta bo'lib, u yutuqlarning asosiy shartlaridan biri bo'lib qoladi. Sportchini o'z kuchiga ishonchi, sport kurashiga intilish, butun kuchni safarbar qilish va g'alabaga erishish. Emotsional qo'zg'alishning optimal darajada chidam berish. Sport kurashi ila o'zining xatti-harakatlari bilan kurasha olishi.

ASOSIY QISM

Musobaqaga psixologik tayyorgarlik tizimi o'z ichiga qator vazifalarni olib bu vazifalarni hal qilish jarayonida sportchining musobaqaga psixik tayyorgarligi shakllanadi. Sportchini musobaqaga psixologik tayyorlash tizimiga quyidagi zvenolar kiradi: musobaqa sharoiti haqida axborotlar to'plash, musobaqa oldidan sportchini mashqlangan holatini baholash va o'z-o'zini baholash. Musobaqada ishtirok etishning maksad va vazifalari. Musobaqada chiqishning motivlarini faollashtirish. Aqliy faoliyat eksperimentlarini rejalashtirish sportchida o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga ishonch xissini shakllantirish.[2]

Maksimal irodaviy zo'r berishni faollashtirish va uni musobaqa sharoitida namoyon qila bilish. Optimal emotsional holatni shakllantirish. Musobaqa sharoitida psixik holatlarni boshqarish va o'z-o'zini boshqarish usullarini egallash.

Yukoridagi zvenolar bir birlari bilan uzviy bog'lanib ketgandir, agar zvenolardan birida bo'shshish vujudga kelsa, hamma tizimda yetishmovchilik vujudga kelishi mumkin. Musobaqa tayyorgarlik paytida sportchi uchun musobaqa sharoiti, raqibi, musobaqa o'tkaziladigan joy va tamoshabinlar haqidagi xabarlar juda ham zarurdir. O'zini raqibihaqidagi bilimlar musobaqaga tayyorlanish uchun aniq tadbirlar ishlab chiqish imkonini beradi, raqib haqida ma'lumotlarning mavjud bo'lmasligi, sportchida xavotirlanish holatini vujudga keltiradi. Psixologik tayyorlash jarayonida axborotlar yetkazish formasi katta ahamiyatga egadir.

Bir xildagi xabarni shunday e'lon qilish mumkindirki, u bo'lajak musobaqadagi kurashga ijobiy yoki munosabatlarni vujudga keltirish mumkin. Yuqori darajali mashqlangan holatni (sport formasida) sportchi o'z faoliyatida jismoniy, texnik va taktik ma'lumotlarni sifatliroq ko'rsata oladi.

Sport amaliyotida sportchini mashqlangan holatini baholovchi qator ob'ektiv metodlar mavjud, lekin ayni metodlar o'z-o'zidan baholashga tayanmasa to'la bo'lishi mumkin emas (masalan, butun ob'ektiv ma'lumotlarga ko'ra, sportchi yaxshi mashqlangan deb faraz qilaylik, lekin u o'zi sub'ektiv ravishda sport formasi holatiga erishmadim deb his qilsa, bu hol uning musobaqaga muvaffaqiyatli ishtirok etishiga to'sqinlik qiladi.

Musobaqada ishtirok etuvchi sportchi yoki jamoa ma'lum aniq va tushunarli vazifaga ega bo'lishi kerak. Musobaqa vazifasining harakteri va unga sportchining munosabatini uning o'ziga xos ma'lum kuchga ega emotsional kechinmalarni shart qiladi. Shuning uchun ham sportchi oldiga ko'rgan vazifalarning muhimligi va mohiyatini ochishi kerak. Musobaqaning maqsadi sportchi uchun musobaqa uning e'tiqodiga aylanib ketishi kerak.

Sportchilarning psixologik tayyorlashda sotsial ahamiyatga ega motivlar shakllanishining ahamiyati, ayniqsa, javobgarlik musobaqalaridagi ahamiyati kattadir. Bulajak sport faoliyatini rejalashtirish ideomotor konuniga bo'ysunuvchi harakat tasavvurlari formasida olib boriladi. Ishonchning mavjudligi sportchilarning o'z imkoniyatlarini amalga oshirishlarining shartidir. Ishonchning yo'qligi esa buning aksidir. Sportchining o'z imkoniyatiga ishonchi bu o'zining jismoniy, texnik taktik tayyorgarligini anglashning yakunidir.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa qilib aytganda, o'qituvchi natijalarni va adabiyot manbalari bo'yicha musobaqa paytidagi emotsional kechinmalarning xususiyatlari va ularning sportchi harakatlariga ta'siri haqida qayd qilib o'tashi zarur. Psixik tayyorgarlik sportchilarning musobaqalarda yuqori natijalarga erishishida va o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishda eng muhim omillardan biridir. Psixik hodisalar sportchining faolligini va samaradorligini belgilovchi asosiy omil bo'lib, ular psixik jarayonlar, shaxsning psixik xususiyatlari va psixik holatlarga taalluqlidir. Sportchi musobaqaga tayyorlanayotganda uning psixik holati, o'ziga bo'lgan ishonch, motivatsiya va emotsional holati katta ahamiyat kasb etadi.

Psixologik tayyorgarlik jarayoni bir necha bosqichni o'z ichiga oladi: musobaqa sharoiti haqidagi axborotlarni yig'ish, sportchining mashqlangan holatini baholash, motivatsiyani faollashtirish, maksimal irodaviy kuchni ishlatish va psixik holatlarni boshqarish kabi muhim vazifalarni amalga oshirish. Agar bu bosqichlar bir-biriga uyg'un va to'g'ri bajarilsa, sportchining musobaqadagi muvaffaqiyati sezilarli darajada oshadi.

Musobaqa oldidan sportchining psixik holatini baholash juda muhimdir. Bu holat sportchining o'zini qanday his qilayotganini, qanday psixologik tayyorgarlikka ega ekanligini, va eng asosiysi, o'z kuchiga ishonishini aniqlashga yordam beradi. Sportchi o'zining jismoniy, texnik va taktik tayyorgarligini anglagan holda, psixik tayyorgarlikni oshirishi zarur. Sportchining o'zini raqibiga qarshi qanday his qilishi, musobaqaga tayyorligi va uning psixologik holatini to'g'ri boshqarishi musobaqada muvaffaqiyat qozonishining asosiy omillaridan biridir.

Musobaqaga tayyorgarlik jarayonida psixologik jihatdan sportchining maksimal darajada ishtirok etishiga yordam beruvchi motivlar va emotsional holatlar faollashtiriladi. Motivatsiya, ayniqsa, o'zining e'tiqodiga asoslangan maqsadlar va vazifalar orqali kuchaytiriladi. Shuningdek, sportchining o'z imkoniyatlariga bo'lgan ishonchi, uning psixologik tayyorgarligining muvaffaqiyatli ekanligining kafolatidir. O'z imkoniyatlariga ishonch bilan sportchi o'zining eng yuqori jismoniy va psixologik imkoniyatlarini ishga solishga qodir bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mamatov M.M. Sport psixologiyasi kursidan ma'ruzalar matni. – T., 2019.
2. Bernshteyn N.A. Harakatlar va faoliyat fiziologiyasi. – M., 2010 yil.
3. Vygotskiy L.S. Yuqori aqliy funktsiyalarni rivojlantirish. – M., 2013 yil.
4. B.D.Kretti. Zamonaviy sportda psixologiya. – M., 2010 yil.

